

ISHSIZLIKNING SOTSIOLOGIYANING MARKAZIY KATEGORIYALARIDAN BIRI SIFATIDA.

J.B.Jabborov

Guliston davlat universiteti

Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395483>

Iqtisodiyotdagi ishsizlikning asosiy ko'rsatkichi ishsizlik darajasi - ishchi kuchidagi ishsizlarning ulushi. **Ishsizlik** — mehnat bozorida talabga ega bo'lmagan mehnatga layoqatli ishchi kuchining mavjudligi¹. Iqtisodchilar, shuningdek, ishsizlikning tabiiy darajasi tushunchasidan foydalanadilar - barqaror iqtisodiyotda normal deb hisoblanadigan minimal daraja. Bu ishqalanish va tarkibiy ishsizlikni o'z ichiga oladi, chunki ularni to'liq bartaraf etish deyarli mumkin emas. "Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalash huquqiga ega".²

Iqtisodiy nuqtai nazardan ishsizlik oqibatlarini ham makroiqtisodiy darajani (resurslardan kam foydalanish, yalpi ichki mahsulotning yo'qolishi, byudjet daromadlarining qisqarishi), ham mikroiqtisodiy darajani - uy xo'jaliklari farovonligining yomonlashishi, xarid qobiliyatining pasayishi, qashshoqlik xavfini qamrab oladi. O'zbekiston sharoitida ishsizlik o'ziga xos xususiyatlarga ega:

1. Mehnat bozorida kadrlar tayyorlash va talab o'rtasidagi nomuvofiqlik.
2. Norasmiy bandlikning katta ulushi.
3. Ishsizlik darajasining hududiy notekisligi.
4. Mehnat migratsiyasining yoshlar o'rtasidagi katta ulushi.
5. O'lis va chekka hududlar yoshlarining bandligi ta'minlash muammolari.
6. Hududiy bandlik markazlarining raqamlashmaganligi va ijtimoiy sherikchilik asosida tashkil etiladigan xususiy bandlik agentliklarining yetishmasligi.

Shunday qilib, ishsizlikni iqtisodiy tushunish uning mohiyatini, tuzilishini, sabablari va oqibatlarini, shuningdek, davlatning ish bilan ta'minlash siyosati orqali uning darajasini aniqlash imkonini beradi.

¹ Aholi bandligi to'g'risidagi - O'zbekiston Respublikasining qonuni, 20.10.2020 yildagi O'RQ-642-son.

² (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)

Ishsizlik quyidagi iqtisodiy maktablarda o'rganilgan:

- Klassik siyosiy iqtisod (A. Smit, T. Maltus, D. Rikardo);
- Marksizm (K. Marks, F. Engels);
- Neoklassik iqtisodiy nazariya (J. Perri, R. Xoll);
- Keynschilik (J. Keyns);
- Monetarizm (M. Fridman, E. Felps) (Dudina, Arselgova, 2019).³

Ishsizlikni tahlil qilishda sotsiologik yondashuv nafaqat iqtisodiy jihatlariga, balki ushbu hodisaning ijtimoiy oqibatlariga ham e'tibor beradi. Sotsiologiyada ishsizlik ijtimoiy parchalanishning bir shakli sifatida qaraladi, bu shaxs mavqeining o'zgarishiga, ijtimoiy aloqalarning zaiflashishiga, ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga va aholining ayrim guruhlarini marginallashtirishiga olib keladi⁴.

Sotsiologiyaning markaziy kategoriyalaridan biri ishsiz odamning yo'qotadigan yoki o'zgartiradigan ijtimoiy mavqeidir. Zamonaviy jamiyatda ish nafaqat moddiy ta'minlash vositasidir, balki qayta ishlangan, ijtimoiy tan olish, o'zini o'zi anglash va jamiyat hayotida ishtirok etish manbai ham hisoblanadi. Ishni yo'qotish ko'pincha mavqeni, o'ziga xoslikni va ijtimoiy makonda ishtirok etishning ma'lum darajasini yo'qotishni anglatadi. Sotsiologlar e'tiborni ishsizlik turli ijtimoiy guruhlar uchun turli oqibatlarga olib kelishiga qaratadi:

jinsga qarab (mehnat bozorida ayollar ko'proq kamsitiladi);

yoshi (yoshlar - tajriba yo'qligi sababli, pensiya yoshidagi odamlar - noto'g'ri munosabat tufayli);

ta'lim darajasi (past malaka - ishsizlik xavfi yuqori);

yashash joyi (depressiyaga uchragan hududlarda, qishloqlarda, urush zonalarida yoki ishg'olda yuqori ishsizlik);

ijtimoiy kapital (aloqalar, tanishlar, qo'llab-quvvatlash tarmoqlarining mavjudligi bandlikka hissa qo'shadi).

Karl Marks ishsizlikni "ishchi kuchining ortiqcha mavjudligi"¹ deb ta'riflagan, bu esa ish haqining pasayishiga va ekspluatatsiyaning kuchayishiga olib keladi. Konfliktologik paradigmadagi ishsizlik kapitalistik tizimning ajralmas elementi va hukmron sinfga past ish haqini saqlab qolish imkonini beruvchi nazorat vositasi sifatida qaraladi. "Mehnat zahiralari armiyasi" tushunchasida ishsizlarning mavjudligi ish bilan band bo'lganlarga bosim o'tkazishi, ularni yanada yomonroq sharoitlarni qabul qilishga majbur qilishini ta'kidlaydi.

³ Стефен Эфраим Сандэй. Безработица как категория социологической науки // Гуманитарий Юга России. – 2025. – Т. 14. – № 4 (74). – С. 38–48. DOI 10.18522/2227-8656.2025.4.3 EDN GKCCDN.

⁴ Войтко В. Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки: навчально-методичний посібник. Кривийницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. 44 с.

E.Dyurkgeym «Ishsizlik - bu ishchi kuchiga bo'lgan talab va uning mavjudligi o'rtasidagi nomuvofiqlik bilan bog'liq ijtimoiy hodisadir, deb hisoblagan. Bu ijtimoiy tartibsizlik, jinoyatchilikning ko'payishi va ijtimoiy birdamlikning buzilishiga olib kelishi mumkin" (Durkgeym, 1998). Oxir oqibat, ishsizlik ijtimoiy tengsizlikni chuqurlashtiradi va nizolarni keltirib chiqaradi.

R.Merton anomiya fenomenini o'rganar ekan, jamiyat tomonidan e'lon qilingan maqsadlar (masalan, moddiy farovonlik, yuqori ijtimoiy mavqe) va ularga erishish uchun mavjud institutsional vositalar o'rtasidagi nomuvofiqlikni ko'rsatdi.

Muhim sotsiologik muammo ko'pincha ijtimoiy izolyatsiyaga, tushkunlikka, qashshoqlikning kuchayishiga va jamiyat hayotidagi ishtirokining zaiflashishiga olib keladigan uzoq muddatli ishsizlikdir. Faol ish qidirishni to'xtatadigan "surunkali ishsizlar" fenomeni paydo bo'ladi. Sotsiologiya, shuningdek, yashirin ishsizlik tushunchasini ajratib turadi, bunda shaxs rasmiy ravishda ish bilan ta'minlangan bo'lsa-da, lekin to'liq bo'lmagan ish kunida ishlaydi, minimal daromadga ega yoki uning malakasiga mos kelmaydigan ishlarni bajaradi. Sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ishsizlik jinoyatchilikning kuchayishi, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, oiladagi zo'ravonlik, emigratsiya kayfiyati, davlat va jamiyatga ishonchning pasayishi kabi ijtimoiy og'ishlar bilan chambarchas bog'liq. Ishsizlar ham ko'pincha populistik yoki radikal mafkuralar uchun zaif guruhga aylanadi. Ishsizlikning sotsiologik nuqtai nazari nafaqat iqtisodiy yechimlar, balki ishsizlar holatining ob'ektiv va sub'ektiv tomonlarini hisobga oladigan ijtimoiy integratsiya, qo'llab-quvvatlash va rehabilitatsiya siyosatini ishlab chiqish zarurligini ham nazarda tutadi. Ishsizlikni tahlil qilishda psixologik yondashuv shaxsning ichki holatiga, uning hissiy reaksiyalariga, kognitiv munosabatlarga va ishdan bo'shatilgan vaziyatdagi xatti-harakatlar strategiyalariga qaratilgan. Psixologik nuqtai nazardan, ishsizlik insonning aqliy va ijtimoiy faoliyatida jiddiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan stressli hodisadir⁵. Ishni yo'qotish asosiy psixologik ehtiyojlarning buzilishi bilan birga keladi: xavfsizlik (iqtisodiy beqarorlik), ijtimoiy tegishlilik (jamo, ijtimoiy aloqalarni yo'qotish), tan olish (o'zini o'zi qadrlash, maqomning pasayishi) va o'zini o'zi anglash (kasbiy rivojlanishning to'xtatilishi)⁶.

⁵ Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95-S120.

⁶ Галустьян Ю.М. Сучасні адаптаційні технології у стані безробіття. Психологія особистості безробітного: м-ли IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2017 р.). Київ: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 2017. С. 292–299.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son).
2. Aholi bandligi to'g'risidagi - O'zbekiston Respublikasining qonuni, 20.10.2020 yildagi O'RQ-642-son.
3. Стефен Эфраим Сандэй. Безработица как категория социологической науки // Гуманитарий Юга России. – 2025. – Т. 14. – № 4 (74). – С. 38–48. DOI 10.18522/2227-8656.2025.4.3 EDN GKCCDDN.
4. Войтко В. Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки: навчально-методичний посібник. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. 44 с.
5. www.lex.uz.

